

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613674>

УДК 394.91

**РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
У СТУДЕНТОВ СКФУ**

Н.А. Демченко,

доц., к.ф.н., доц. кафедры русского языка как иностранного

А.Г. Етко,

к.ф.н., доц. кафедры русского языка как иностранного,

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,

г. Ставрополь

Аннотация: В статье рассматриваются различные аспекты формирования культуры межнационального общения в студенческой среде Северо-Кавказского федерального университета, которая является ярким примером многонациональной и поликультурной социальной среды, а также вопросы эффективности формирования культуры межнационального общения и способы профилактики межэтнических конфликтов. Обосновывается зависимость эффективности формирования культуры межнациональных отношений вовлеченности в совместную деятельность на примере проводимых на базе СКФУ мероприятий. Определяется ведущая роль образования в развитии толерантности и отношений добрососедства в студенческой среде, которая является наиболее образованной и социально-активной частью молодежной среды.

Ключевые слова: культура межнационального общения, толерантность, национальная культура, межэтническое взаимодействие

**DEVELOPMENT OF THE CULTURE OF INTERNATIONAL
COMMUNICATION AMONG NCFU STUDENTS**

N.A. Demchenko,

Associate Professor, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the
Department of Russian as a Foreign Language

A.G. Etko,

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of
Russian as a Foreign Language,

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education "North
Caucasian Federal University",
Stavropol

Annotation: The article discusses various aspects of the formation of a culture of interethnic communication among the students of the North Caucasus Federal University, which is a vivid example of a multinational and multicultural social environment, as well as the effectiveness of the formation of a culture of interethnic communication and ways to prevent interethnic conflicts. The dependence of the effectiveness of the formation of a culture of interethnic relations of involvement in joint activities is substantiated on the example of events held on the basis of NCFU. The leading role of education in the development of tolerance and good neighborly relations in the student environment, which is the most educated and socially active part of the youth environment, is determined.

Keywords: culture of interethnic communication, tolerance, national culture, interethnic interaction

Проблемы межнационального общения в современном российском обществе на сегодняшний день не только не утрачивают своей актуальности, но и становятся определяющими факторами его развития. Формирование культуры межнационального общения, эффективное межэтническое взаимодействие, уважение к национальным культурам, воспитание толерантности – это важные вопросы, решением которых занимаются различные социальные институты, и в первую очередь, система высшего образования РФ.

Культурой межнационального общения считается совокупность специальных знаний и умений, а также целесообразных поступков и действий, проявляющихся в межличностных контактах и во взаимодействии представителей различных этнических общностей, которые позволяют достигать взаимопонимания и согласия в схожих интересах [1, с. 152].

Основной частью развития культуры межнационального общения является формирование этнической толерантности, что означает принятие ценностей каждого человека, независимо от его расы, национальности, вероисповедания, терпимое отношение к иному мировоззрению, нормам поведения. В целом же толерантность – это интегративное и универсальное в своих проявлениях качество личности, качество сознания и поведения, разрушение которого стало одной из причин острейшего нравственного, духовного, культурного кризиса современной мировой цивилизации [2, 4]

Понятие культуры межнационального общения находится в фокусе внимания различных наук: философии, социологии, психологии,

юриспруденции, педагогики. При этом особенно актуальными вопросы межкультурного взаимодействия становятся в молодежной студенческой среде, которая в системе современного образования чаще всего является многонациональной и поликультурной. Поликультурность как социально-педагогическое явление, различные способы взаимодействия субъектов образовательного процесса в аспекте межнационального общения находят своё отражение в гуманистической парадигме личностноориентированного образования [3, с. 122].

Эффективность формирования культуры межнациональных отношений зависит от того, в какой степени студенты вовлечены в совместную деятельность, поддерживающую развитие гуманных взаимоотношений, сплочение многонационального коллектива.

Важным условием формирования культуры межнационального общения является:

- умение ценить свободу;
- способность общаться, сотрудничать с другими, открытость;
- развитие навыков ненасильственного урегулирования конфликтов, выработка терпимости, сострадания, отзывчивости и сопереживания;
- способность гармоничного сочетания индивидуальных и коллективных ценностей;
- формирование понимания важности мирового культурного наследия;
- уважение мирового культурного наследия [4].

Среди причин возникновения межэтнических конфликтов можно выделить различия в языке, религии, нормах, ценностях, обычаях, традициях, национальных символах, способах мышления и поведения.

На наш взгляд, профилактика межэтнических конфликтов в студенческой среде будет эффективна, если:

- своевременно обеспечивается диагностика межнациональных конфликтов в образовательной среде;
- профилактическая деятельность является составной частью процесса воспитания студентов;
- разработанная модель профилактики межнациональных конфликтов определяет подходы в работе со студентами в учебной и внеучебной деятельности;
- в содержание профилактической деятельности интегрированы ценности культуры представителей различных национальностей, способы предупреждения и разрешения межнациональных конфликтов, причины их возникновения и т.п.;

– технологии профилактики межнациональных конфликтов в образовательной среде представляют собой методы и формы организации деятельности студентов, ориентированные на формирование толерантного опыта, чувства уважения к представителям иной национальности.

В целом, именно в студенческой среде должна формироваться и распространяться межнациональная политика, общая система ценностей и установок, обеспечивающая единство многонационального российского общества.

В связи с возрождением национальных культур народов, проживающих на территории России, восстановлением традиций, встает вопрос об отношении молодежи к этим проблемам. Студенческая молодежь является наиболее образованной и социально-активной частью, авангардом молодежи, принимает активное участие в общегосударственных и политических процессах [5]. С целью гармонизации межэтнических отношений, создания нормальной социально-этнической и психологической атмосферы в учреждениях, целесообразно вовлекать студентов в многоплановые учебные и внеучебные виды деятельности, например такие:

- проведение национальных праздников, вечеров, посвященных памятным датам исторического значения, юбилеям выдающихся деятелей культуры, литературы, науки и народных героев;
- организация олимпиад, выставок по национальной культуре, спортивных соревнований по национальным видам спорта и играм;
- проведение фольклорных концертов с исполнением национальных песен и танцев;
- организация конкурсов на лучшее приготовление национальных блюд и др.

Взгляды студентов на этническое развитие, понимание и освоение этого процесса повлияют на дальнейший ход восстановления и развития национальных культур и межнациональных отношений. Заметим также, что нынешние студенты – это аудитория, которая будет определять экономическую и политическую элиту России XXI века, и с этих позиций воспитание сегодняшнего студенческого сообщества в духе толерантности носит стратегический характер [6].

Россия является исторической родиной более 174 наций и народностей, и поэтому вопрос культуры межнационального отношения является вопросом не только культуры вообще, но, на наш взгляд, – это вопрос целостности государства, один из главных приоритетов ее национальной безопасности. Во все времена вопрос культуры межнациональных отношений являлся для России актуальными.

Численность населения Ставропольского края составляет 2792796 чел. (по данным Росстата на 2021 год). Большинство населения составляют

русские (88,7 %, 2021 год). Также в крае проживают армяне (4,3 %); украинцы (1,6 %), греки (0,6 %), грузины (0,3 %), дагестанцы (1,8 %), чеченцы (0,3 %), карачаевцы (0,5 %), белорусы (0,4 %), азербайджанцы (0,4 %), татары (0,3 %) (данные Росстата) и др. [7].

Традиционно на Ставрополье проживали люди разных национальностей и разных конфессий. Ставропольский край, с его щедрым солнцем и бескрайними просторами, за годы своего развития стал родным домом для представителей 67 национальностей, которые научились жить в мире и согласии.

В Северо-Кавказском Федеральном университете обучается 24111 студентов по 165 направлениям. Из них 1521 студентоы из 54 зарубежных государств. В их числе: турки, арабы, африканцы, азербайджанцы, армяне, чеченцы, украинцы, грузины, корейцы, даргинцы, ингуши, калмыки, узбеки, таджики и т.д. Иностранные студенты обучаются на подготовительных курсах, где изучают русский язык и знакомятся с русской культурой.

Для того, чтобы укреплять принципы добрососедства, вести конструктивный межэтничный диалог всем студентам региона лучше знать культуру и быт разных национальностей.

Воспитание толерантности и взаимодействия на основе понимания и уважения в студенческой среде невозможно без близкого знакомства с традициями и культурой народов, живущих здесь долгие годы. Фольклор, национальная кухня, народный костюм как нельзя лучше отображает самобытность каждого народа.

Одним из ярких примеров объединения и сближения студентов стал грандиозный фестиваль «Международной студенческой весны». В нем принимали участие студенты самых разных национальностей.

«Студенческая весна» стала не только пространством для общения, но и местом для обмена профессиональным, житейским и, можно сказать, национальным опытом - проходили форумы молодых лидеров, журналистов и образовательный форум стран БРИКС и ШОС. Участники обсуждали мировые проблемы и создавали образовательные программы. К тому же студентам удалось наладить международные контакты в рамках российско-австрийского, российско-грузинского и российско-вьетнамского диалогов. Кроме того, для российских и вьетнамских студентов устраивали экскурсии по Ставрополю и городам Кавминвод. Участники могли проявить смекалку и показать знания об особенностях различных стран на интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». А для самых творческих студентов работал воркшоп - можно было изготовить фестивальные матрешки, раскрасить деревянные заготовки по собственному вкусу.

Также участники фестиваля, демонстрировали национальные костюмы, поясняли значение символов в национальных орнаментах, которые зачастую служили оберегами.

Все участники фестиваля получили дипломы лауреатов и памятные подарки, а также множество новых друзей, массу положительных эмоций, знание о культуре народов, живущих как по соседству, так и в дальних государствах. Но самым важным и бесценным опытом, на наш взгляд, является практика коммуникации между представителями разных культур.

Подлинная культура межнационального общения, взаимодействия и сотрудничества народов может возникнуть только на основе раскрытия духовно-нравственного потенциала каждой нации, обмена опытом социального и культурного творчества на основе реализации идеалов свободы, справедливости и равенства [8]. И именно образование призвано обеспечить сочетание интернационального и национального воспитания студентов.

Исторический опыт развития воспитания, педагогического знания, выраженного в теоретической форме, может и должен стать базисом современной модели образования и новых педагогических концепций. Этнические ориентации нынешних студентов - это ориентации взрослых людей начала XXI века и последующих за ними поколений. В условиях интенсивных миграций и взаимодействия культур современная система образования призвана создавать условия для формирования человека, способного к активной жизнедеятельности в многонациональной поликультурной среде. Высокая ставка на традиционные культуры воспитания в этом плане, существующая в современном мире, естественна и закономерна. Национальная традиция воспитания практически остается главным условием возрождения любых национальных традиций и национального возрождения в целом.

Список литературы

- [1] Крысько В.Г. Этнопсихологический словарь. / В.Г. Крысько – М.: МПСИ, 1999. 343 с.
- [2] Набок И.Л. Педагогика межнационального общения. Учебное пособие. / И.Л. Набок – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 304 с.
- [3] Баташова С.М. Развитие межнационального общения в студенческой среде / С.М. Баташова, С.Н. Ширококов // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2017. №1 (27). 122-125 с.
- [4] Профилактика экстремизма в молодежной среде. Учебное пособие. – М.: Юрайт, 2019. 221 с.
- [5] Егорычев А.М. Национальные духовные традиции в формировании российской системы образования / А.М. Егорычев // Alma mater (Вестник высшей школы). – 2010. № 2. 30-36 с.
- [6] Кустова А.В. Социальная толерантность: российский и зарубежный опыт / А.В. Кустова, П.А. Меркулов, Н.З. Арабаджийски // Среднерусский вестник общественных наук. – 2018. Т. 13. № 1. 79-93 с.
- [7] Население Ставропольского края: данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу [Электронный ресурс]. – URL: <https://stavstat.gks.ru/folder/28386>. (дата обращения: 12.05.2022).
- [8] Жуков В.И. Межнациональные отношения в исторической политике государств / В.И. Жуков // Ученые записки Российского государственного социального университета. – 2012. №1. 4-7 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Krysko V.G. Ethnopsychological dictionary. / V.G. Krysko – M.: MPSI, 1999. 343 p.
- [2] Nabok I.L. Pedagogy of international communication. Tutorial. / I.L. Nabok – M.: Publishing Center "Academy", 2010. 304 p.
- [3] Batashova S.M. Development of interethnic communication in the student environment / S.M. Batashova, S.N. Shirobokov // The science of man: humanitarian research. – 2017. No. 1 (27). 122-125 p.
- [4] Prevention of extremism among the youth. Tutorial. – M.: Yurayt, 2019. 221 p.
- [5] Egorychev A.M. National spiritual traditions in the formation of the Russian education system / A.M. Egorychev // Alma mater (Bulletin of higher education). – 2010. No. 2. 30-36 p.

[6] Kustova A.V. Social tolerance: Russian and foreign experience / A.V. Kustova, P.A. Merkulov, N.Z. Arabadzhisky // Central Russian Bulletin of Social Sciences. – 2018. V. 13. No. 1. 79-93 p.

[7] Population of the Stavropol Territory: data from the Office of the Federal State Statistics Service for the North Caucasian Federal District [Electronic resource]. – URL: <https://stavstat.gks.ru/folder/28386>. (date of access: 05/12/2022).

[8] Zhukov V.I. Interethnic relations in the historical policy of states / V.I. Zhukov // Scientific Notes of the Russian State Social University. – 2012. No. 1. 4-7 p.

© Н.А. Демченко, А.Г. Етко, 2022

Поступила в редакцию 2.05.2022

Принята к публикации 15.05.2022

Для цитирования:

Демченко Н.А., Етко А.Г. Развитие культуры межнационального общения у студентов СКФУ // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-2(19). С. 79-86. URL: <https://ip-journal.ru/>